

hayvonlarga qo'yilgan nom. [3, 102]

Maktabda nutq o'stirishning muhim vazifalaridan biri lug'at ustida ishlashni yaxshilash, tartibga solish, uning asosiy yo'nalishlarini ajratish va asoslash, o'quvchilarning lug'atini boyitish jarayonini boshqarish hisoblanadi.

O'quvchilar izohli lug'atlar orqali yangi so'zlarni o'rganib, so'ngra bu so'zlarni o'z nutqida ishlata boshlashadi. Bir yangi so'zni izohlash uchun bir qancha so'z birikmalaridan foydalanilganligi sababli, o'quvchilarda yanada so'z boylikini oshirish imkoniyati mavjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. M. Mirziyoyev "Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik" -Toshkent: 2021-yil, 102-
2. A.Madvaliyev, E.Begmatov "O'zbek tilining imlolug'ati" .-Toshkent: Akademnashr, 2012. 3-
3. Iroda Azimova, Klaraxon Mavlonova, Sa'dullo Quronov, Shokir Tursun "Ona tili va o'qish savodxonligi (1-qism)" 1-sinf uchun darslik, - Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2021-yil, 102-103-betlar.
4. Karima Qosimova, Safo Matchonov, Xolida G'ulomova, Sharofat Yo'ldosheva, Sharoljon Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi" Darslik Toshkent «NOSIR» nashriyoti 2009, 309-bet.

МУЗЫКА САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ СТИЛІН ДАМУЫ

Орынбасар Жаңылай Жангельдықызы

МС 19-1к топ студенті

Арипбаева Л.Ш.

Жетекшісі: п.ғ.к.,доцент

Біз таңдаған тақырып бойынша жұмыс: «Музыка сабағында бастауыш мектеп жасындағы балалардың музыкалық стилін дамыту» көптеген ғалымдар бұл мәселемен айналысқанын көрсетті, бірақ қазіргі уақытта ол өзекті болып қала береді. Музыкалық талғамның арқасында бала көркем құнды музыканы тамашалай алады. Ол музыкалық шығарманы терең қабылдайды. Тек эмоцияларды, қызығушылықтарды, талғамдарды дамыта отырып, баланы музыкалық мәдениетке баулуға, оның негізін қалауға болады. Бұл адамның кейінгі дамуы, оның жалпы рухани қалыптасуы үшін өте маңызды.

Музыка әлемі шексіз бай, жомарт және алуан түрлі. Музыка өз қазынасын бірден ашпайды. Түсіну көптеген себептерге байланысты: біздің мәдениетімізден, өмірге, өнерге деген сұраныстардан, қоршаған ортадағы жоғары, риясыз нәрсені байқау, бағалау қабілеттерінен. Терең мазмұнды музыканы түсіну музыкалық шығарманы тыңдау, тыңдау кезінде біздің белсенділігіміздің немесе пассивтілігіміздің деңгейімен анықталады.

Д. Д. Шостакович музыка әуесқойлары мен білгірлері туылмайды, бірақ олар болады деп жазды; осыған байланысты үмітсіз адамдар жоқ, музыкалық талғамның, музыканы түсінудің баяу қалыптасатынын есте ұстаған жөн. Музыканың мазмұнын түсіну барлығына қол жетімді, тек жолды бастаудағы қиындықтарды жеңу үшін белгілі күш-жігерді қолдану қажет.

Радио, жазбалар, содан кейін теледидар және магнитофон жазбалары арқылы үлкен көлемде таратылған Музыка әлеуметтік өмірдің міндетті және тітіркендіргіш факторына айналғаны соншалық, оның қазіргі қоғамдағы рөлі туралы әр түрлі кәсіптегі адамдар, соның ішінде философтар, саясаткерлер, жазушылар ойлануы керек еді.

Музыка адамдарды тәрбиелеуге және қоғамды өзгертуге, адамның интеллектуалды, ерікті және адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға, шығармашылық күштер мен қабілеттерді оятуға және ынталандыруға, тұлғаның әлеуметтенуіне ықпал етуге (яғни оны қоғамға қосуға), саяси үгіт-насихатқа көмектесуге, адамдарды жоғарыәлеуметтік мұраттар үшін күресуге ұйымдастыруға және біріктіруге қатысады.

Музыка өзінше қоғамның құндылық бағдарларын, оның әлемге деген көзқарасын қалыптастырады, адамдарды сұлулықтан риясыз ләззат алуға, адамның рухани күштері мен мүмкіндіктерінің байлығына таңдануға үйретеді. Бұл оның эстетикалық функциясы.

Жоғары көркем шығармаларды оқушылардың меншігіне айналдыру үшін олардың музыкалық-есту тәжірибесінің, тұрмысының ажырамас бөлігі болуы қажет. Бұл музыкалық радио және теледидарлық хабарларды тыңдау, қоғамдық концерт, фильмдердегі, спектакльдердегі музыка, үйдегі музыка, балабақшада, мектепте және тағы басқаларда ойналатын музыка. Балтасар Грисиан былай деп жазды: "музыкалық талғам адамның бет-әлпетімен бірдей, бірақ жақсы талғам кез-келген елде адамды жыл бойына, бүкіл өмірінде безендіреді".

Студенттердің музыкалық талғамының жеткіліксіз дамуын көрсеткен эксперимент нәтижелерінен кейін олар өз қызметін эксперименттің қалыптастырушы кезеңінде балаларды музыканың дамуымен және оның қалыптасуына ықпал еткен ең танымал есімдермен таныстыратындай етіп құруды мақсат етті.

Біз мұны белгілі бір дәрежеде жасадық деп ойлаймыз. Біз жүргізген жұмыстан кейін бақылау экспериментінің нәтижелері музыкалық талғамның дамуының жалпы деңгейінің айтарлықтай жақсарғанын көрсетті, атап айтқанда, балалар музыкаға көбірек қызығушылық таныта бастады, осы уақытқа дейін олар білмейтін композиторларды тапқысы келді. Бұл жүйелі түрде жұмыс жасай отырып, балалардың музыкалық дамуында үлкен жетістіктерге жетуге болатындығын, ең бастысы, оларды шебер таңдалған материалға қызықтыра алатындығын көрсетеді. Музыка мұғалімдері осы тақырып бойынша зерттеулерге назар аударып, оны өз жұмысында қолдануы керек.

Әдебиет

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. М.: «Просвещение» 1983 - 222 с.
2. Аристотель. Поэтика. М.: 1957. – 56 с.
3. Барышева Т.А. Эмпатия и восприятие музыки // Вз-е искусств в пед. процессе: Межвуз. Сб. науч. тр. Л.: ЛГПИ, 1989 - 156 с.
4. Беляева-Экземплярская С.Н. О психологии восприятия музыки. М.: «Музыка», 1923.-125 с.
5. Берхин Н.Б. Роль сопереживания в восприятии и создании художественных произведений. // Воспр. Психол. 1988 № 4. с.155-160.
6. Бечак Б.А. Воспитание искусством. М.: Просвещение, 1981. – 280 с.
7. Веккер Л.М. Восприятие и основы его моделирования. Л.: Издательство ЛГУ, 1964 - 194 с.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Еримбетова Паршагул Рисбаевна

*Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтини
мустақил изланувчиси*

Жамият ривожланишининг ижтимоий-иқтисодий шароитлари ва кўрсатмаларидаги ўзгаришларнинг табиий натижаси кадрлар сиёсати қарор қабул қилиниши ва амалда ҳал қилиниши керак бўлган ва педагогик кадрларни ривожлантириш муаммосини ҳал қилишда бетараф бўлиб қололмайдиган сиёсий, мафкуравий ва психологик контекстни ҳисобга олиш заруриятидир. Ижтимоий- иқтисодий омилнинг таъсири асосан касбий таълим дастурларини қуриш ва амалга ошириш мақсадларини ўзгартиришдан иборат, аммо бу уларнинг моҳиятини аниқламайди. Таълимнинг янги мақсадлари шакллантирилгандан сўнг, у ўз қонунларига мувофиқ – таълим маданиятини шакллантириш қонунлари ишлай бошлайди. Касбий компетенция, педагог кадрларнинг, хусусан, мактабгача таълим муассасасининг янги касбий дунёқараши муҳим аҳамият касб этади: профессионал ижтимоий қимматли шахсга, касб-хунар эса ижтимоий ҳодисага айланади.